

CLAUSURA DE ROTACION EXTRAMURAL 2018-B

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

**HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE,
VALLE DEL CAUCA**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

JOHAN MORA
JERSSON QUINTERO
CARMELINA OVIEDO
PAULA OSPINA

DOCENTE TUTOR:

DRA. NORADA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA

**SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018B

HORAS DIARIAS	DIAS ALA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMEROS DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	12	240	3	720

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

ACTIVIDAD REALIZADA

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
314	401	346

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES

RANGO DE EDAD	FRECUENCIA
<1	25
1 - 4	10
5 - 14	105
15 - 44	148
45 - 59	66
>60	27

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	161	346
FEMENINO	203	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	36	301	0	39

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL	%
SELLANTES	32	14%
CONTROL DE PLACA	41	14%
ENSEÑANZA	1	53%
FLUOR	24	6%
DETARTRAJE	35	10%
AMBIENTACION	0	0%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
RESTAURACION AMALGAMA	179	37
RESTAURACION RESINA COMPUESTA	101	21
RESTAURACION IONOMERO DE VIDRIO	117	24
RESTAURACION TEMPORAL	3	1
EXODONCIA	61	12
URGENCIAS	5	1
MEDICINA ORAL	21	4

- RESTAURACION AMALGAMA
- RESTAURACION RESINA COMPUESTA
- RESTAURACION IONOMERO DE VIDRIO
- RESTAURACION TEMPORAL
- EXODONCIA
- URGENCIAS
- MEDICINA ORAL

URGENCIAS ATENDIDAS PRESENTADAS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2018

URGENCIAS EN TRES MESES	FRECUENCIA
Urgencias en tres meses	5
Total de pacientes atendidos	336

- URGENCIAS EN TRES MESES
- TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
1343	30.343.700

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR LAS URGENCIAS ODONTOLÓGICAS EN EL HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE, VALLE DEL CAUCA

INTRODUCCIÓN

- Las causas más frecuentes de urgencias odontológicas a nivel mundial son :

Caries dental

Traumatismos
dentoalveolares

Pericoronitis

Procesos
infecciosos

Las causas más frecuentes de urgencias odontológicas que presentaron los pacientes del Hospital Santa Margarita en un periodo de seis meses son :

Caries dental

**PLANTEAMIENTO
DEL
PROBLEMA**

Pacientes que acuden a consulta odontológica en el Hospital Santa Margarita de la Cumbre por uno u otro motivo, dejan evolucionar las patologías odontológicas hasta el punto de presentar una urgencia por falta de una atención oportuna.

PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿Conocen los pacientes que asisten al Hospital Santa Margarita las medidas preventivas para evitar las urgencias odontológicas?

JUSTIFICACIÓN

Las urgencias odontológicas son situaciones que puede afectar a cualquier persona donde su proceso de atención y su tratamiento teniendo en cuenta que puede ser muy traumático y en ocasiones definitivo como es la exodoncia dental.

Es fundamental que los pacientes que asisten a el servicio de odontología conozcan las medidas preventivas para evitar una urgencia odontológica y minimizar la asistencia de pacientes con signos y síntomas típicos de una urgencia odontológica

OBJETIVO GENERAL

Determinar medidas preventivas para minimizar las urgencias odontológicas en el Hospital Santa Margarita, La Cumbre.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el motivo de no asistencia oportuna de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias odontológicas del Hospital Santa margarita la Cumbre en el periodo de enero a junio el 2018.

Identificar las causas clínicas de las urgencias odontológicas atendidas en el Hospital Santa margarita la Cumbre en el periodo de enero a junio del 2018.

Describir el tratamiento que se realiza a cada tipo de urgencia odontológica atendida en el Hospital Santa Margarita en el periodo de enero a junio del 2018.

MARCO TEORICO

Las urgencias odontológicas son un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención.

El objetivo general de toda atención de urgencia es evaluar, tratar y prevenir toda lesión o enfermedad, que por la intensidad o gravedad de sus manifestaciones, requiere de una atención inmediata.

METODOLOGIA

DISEÑO DE ESTUDIO

observacional, no experimental.

POBLACION

Pacientes que asisten
al servicio de
urgencias
odontológicas del
Hospital Santa
Margarita, la Cumbre

CRITERIOS

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
<p>Pacientes que asistieron al Hospital Santa Margarita por urgencia odontológica.</p>	<p>Pacientes que no asistieron al Hospital Santa Margarita por urgencia odontológica, sino por control, promoción y prevención de la salud bucal, entre otros.</p>

PROCEDIMIENTO

Se llamaron a todos los pacientes que asistieron a el Hospital Santa Margarita al servicio de urgencias odontológicas en el periodo de enero a junio del 2018, con la información obtenía por los pacientes se realizó una base de datos , en la cual se incluyeron datos como :

La edad

El genero

La causa de la urgencia

El motivo de la consulta

el diagnostico

tratamiento de urgencia

Procedencia (urbana o rural)

TABLA DE DATOS

1.URGENCIAS ATENDIDAS EN ENERO Y JUNIO DEL 2018

FUENTE : REGISTRO
DE CITAS
ODONTOLÓGICAS
DEL HSM

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	EPS
ROSA LILIANA ALVEAR	29582793	SIN CELULAR	MEDIMAS
YULIANA MOLINA	1114487651	3146430690	MEDIMAS
GUSTAVO ALONSO SORIANA	6341534	SIN CELULAR	PARTICULAR
CRISTIAN VELA	1114481158	3207221931	MEDIMAS
ANA HERRERA	1127813007	SIN CELULAR	MEDIMAS
DULCE CORRALES	1114389876	SIN CELULAR	MEDIMAS
ELIZABETH TOBAR	29582827	SIN CELULAR	MEDIMAS
JHONY TORO	1114488436	SIN CELULAR	MEDIMAS
DAYANA CASTILLO	1107859036	SIN CELULAR	MEDIMAS
LIDIA MEDINA	29584904	SIN CELULAR	MEDIMAS
CRISTIAN CASTAÑO	1006165897	SIN CELULAR	MEDIMAS
JORGE VIVAS	6340678	SIN CELULAR	MEDIMAS
SAUL ROZO	6342611	3172144260	MEDIMAS
WILLIAN GUERRERO	106337638	3006009622	MEDIMAS
ALEYDA SALINAS	1060796135	3184809609	MEDIMAS
DIEGO TROCHEZ	1114487938	3185974213	MEDIMAS
JUAN YORMAN ORTIZ	1193244323	3215401676	MEDIMAS
LENSY PEREA	1114480858	3046317603	MEDIMAS
ELENA INSUASTE	29401863	SIN CELULAR	MEDIMAS
FRANCISCO SOA	6108775	SIN CELULAR	COOMEVA
PAULINA MUÑOZ	29580108	SIN CELULAR	MEDIMAS
YURI VELAZCO	1114388448	SIN CELULAR	MEDIMAS
NICOL MARIANA ROJAS	1114487985	SIN CELULAR	MEDIMAS
FREDDY CRUZ	16676972	SIN CELULAR	MEDIMA
BERNARDO MARTINEZ	6345697	3103788537	SOS
CARMEN RENATA HERRERA	29583846	3218416759	MEDIMAS
DIMAR DE LA CRUZ	6342103	SIN CELULAR	PARTICULAR
ANDRES MAURICIO CLAVIJA	16845346	316567483	SOS
RAMIRO GALINDO	14982504	SIN CELULAR	MEDIMAS
LEONARDO FIGUEROA	6261283	3127408322	MEDIMAS
FANNY MERA	29408151	SIN CELULAR	MEDIMAS
BANCA CABRERA	110994283	SIN CELULAR	MEDIMAS
ASBEL ROJAS	2564009	3156301262	NREVA
BLANCA GARCIA	31273181	SIN CELULAR	MEDIMAS
ARNOBIA OROZCO	31910393	3117956180	MEDIMAS
JOEL MONTERO	1150688410	3155151018	SOS
JUAN JOSE SANCHEZ	1114568904	SIN CELULAR	SOS

PACIENTES QUE PROPORCIONARON LA INFORMACION

FUENTE : REGISTRO DE CITAS ODONTOLÓGICAS DEL HSM

NOMBRE	CEDULA	EDAD	GENERO	CAUSA	MOTIVO DE CONSULTA	TRATAMIENTO	CELULAR	EPS	LUGAR O VEREDA
YULIANA MOLINA	1114487651	31 AÑOS	FEMENINO	NO ME DOLIA	PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	3146430690	MEDIMAX	PAVAS
CRISTIAN VELA	1114481158	12 AÑOS	MASCULINO	NO ME DOLIA	PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	3207221931	MEDIMAX	CHICORAL
SAUL ROZO	6342611	55 AÑOS	MASCULINO	NO ME DOLIA	PULPITIS REVERSIBLE SINTOMATICA	OPERATORIA	3172144260	MEDIMAX	BELLAVISTA
ALEYDA SALINAS	1060796135	44 AÑOS	FEMENINO	NO ME DOLIA	PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	3184809609	MEDIMAX	GUACATAL
DIEGO TROCHEZ	1114487938	25 AÑOS	MASCULINO	EL TRABAJO	PULPITIS REVERSIBLE SINTOMATICA	OPERATORIA	3185974213	MEDIMAX	LA CUMBRE
ROSA LILIANA ALVEAR	29582793	42 AÑOS	FEMENINO	LA DISTANCIA	PULPITIS IREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	SIN CELULAR	MEDIMAX	IGUALES
LIDIA MEDINA	29584904	32 AÑOS	FEMENINO	LA DISTANCIA	PULPITIS IREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	SIN CELULAR	MEDIMAX	BITACO
BERNARDO MARTINEZ	6345697	59 AÑOS	MASCULINO	NO ME DOLIA	PULPITIS IREVERSIBLE SINTOMATICA	EXODONCIA	3103788537	SOS	3 ESQUINAS
LEONARDO FIGUEROA	6261283	54 AÑOS	MASCULINO	LA DISTANCIA	PULPITIS REVERSIBLE SINTOMATICA	OPERATORIA	3127408322	MEDIMAX	PAVAS
ASBEL ROJAS	2564009	81 AÑOS	MASCULINO	NO ME DOLIA	PULPITIS REVERSIBLE SINTOMATICA	OPERATORIA	3156301262	NUEVA EPS	3 ESQUINAS

RESULTADOS

LA INFORMACION OBTENIDA SOBRE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE DURANTE EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2018 CORRESPONDE A UN TOTAL DE 37 PACIENTES, DE LOS CUALES SOLO FUE POSIBLE COMUNICARSE CON 10 DE ELLOS DEBIDO A DIFERENTES MOTIVOS COMO: CAMBIO DE CELULAR, CAMBIO DE RESIDENCIA, ETC.

TABLA DE DATOS 1.

URGENCIAS ODONTOLÓGICAS ATENDIDAS SEGUN LA EDAD DE LOS PACIENTES

RANGO DE EDAD	FRECUENCIA
1-20 AÑOS	1
21 - 40 AÑOS	3
41 - 60 AÑOS	6
61 A 80 AÑOS	0

TABLA DE DATOS 2.

URGENCIAS ATENDIDAS EN EL HSM SEGÚN EL GENERO DEL PACIENTE

GENERO	FRECUENCIA
MASCULINO	4
FEMENINO	6

TABLA DE DATOS 3.

MOTIVO DE NO ASISTENCIA

MOTIVO DE NO ASISTENCIA	FRECUENCIA
"NO ME DOLIA"	5
"EL TRABAJO"	2
"LA DISTANCIA"	3

DIAGNOSTICO SEGÚN LA URGENCIA

DIAGNOSTICO	FRECUENCIA
PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMATICA	6
PULPITIS REVERSIBLE SINTOMATICA	4

DIAGNOSTICO DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN EL HSM

CAUSA	FRECUENCIA
CARIES	9
TRAUMA OCLUSAL	1
OTRO	0

CAUSAS DE DIAGNOSTICOS DE LAS URGENCIAS EN EL HOSPITAL SANTA MARGARITA

TRATAMIENTO SEGÚN LA URGENCIA

TRATAMEINTO	FRECUENCIA
OPERATORIA	4
EXODONCIA	6
OTRO	0

CONCLUSIONES

Se observa que el 50% de los pacientes que asistieron a el servicio de urgencias odontológicas del Hospital Santa Margarita de La Cumbre en el periodo de Enero a Junio del 2018:

Presentaron una causa en común que era “no me dolía”, por la no presencia de dolor o molestia el paciente no asistía a consulta oportunamente para evitar una urgencia a futuro, la segunda causa mas relevante fue “la distancia” del Hospital Santa Margarita a su lugar de su residencia que presento un 30% de los casos y por ultimo esta “ el trabajo” con un 20 % de los casos.

Se observo un mayor prevalencia de urgencias en los pacientes entre edades de 40 - 60 años con un 60 % de los casos y en segundo lugar esta el rango de edad de 20 - 40 años con un 30% , se observo que el genero con mayor asistencia a urgencias odontológicas es el genero femenino con el 60% de los casos.

Al momento de hablar de diagnostico se observa la pulpitis irreversible sintomática con mayor prevalencia con un 60% de los casos donde el tratamiento que se realizo fue la exodoncia dental y el 40% de los casos restantes fueron diagnosticadas con pulpitis reversible asintomática donde el tratamiento fue restauración en resina o amalgama según el caso. Por ultimo se observa que los procesos cariosos son el signo clínico mas predominante al momento de diagnosticas la urgencia con un 90% de los casos y el trauma oclusal presenta un 10 % de los casos.

RECOMENDACIONES

Causa de la urgencia

“No me dolía”

1. Concientizar sobre las consecuencias de no terminar un tratamiento ya iniciado
2. Mostrar a los pacientes los tipos de procesos cariosos con elementos que los pacientes tengan al alcance
3. Acudir a consulta mínimo 2 veces al año

“El trabajo”

1. Motivar a charlas de promoción y prevención en salud oral en lugar de trabajo de los pacientes
2. Diseñar un folleto que presente información de se generan las urgencias odontológicas
3. Crear jornadas de promoción y prevención en el horario de la tarde o nocturna para los pacientes que trabajan en el campo

“La distancia”

1. Prioridad en la atención de pacientes que vengan de lugar muy retirados al Hospital Santa Margarita de La Cumbre
2. Conformar en la veredas el comité de usuarios
3. Realización de tratamientos más complejos como : restauraciones y exodoncia.

“El desconocimiento”

1. Informar sobre el portafolio de servicio en general del hospital santa margarita la cumbre .

PRIMERA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

GRACIAS

